

УДК 631.67:633.37:631.445.24(476)

ВЛИЯНИЕ ОРОШЕНИЯ НА СОДЕРЖАНИЕ БЕЛКА В КОРМОВОЙ МАССЕ ГАЛЕГИ ВОСТОЧНОЙ ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ НА ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТЫХ ПОЧВАХ БЕЛАРУСИ

¹В. А. Волынцева ²В. И. Бушуева

¹канд. с-х наук, ²доктор с-х наук, профессор УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», г. Горки, Республика Беларусь.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10935602>

Аннотация. В настоящей статье освещены вопросы влияния орошения галеги восточной на содержание белка и витаминов в сухом веществе зеленой массы. Установлено, что в вариантах с орошением у галеги восточной увеличилось содержание аминокислот до 95,4 % и 97,8 % против 92,5 % в варианте без орошения. Сумма аминокислот в белке галеги восточной в вариантах с орошением была выше, чем в белке яйца на 3,3 % в варианте 80 % НВ и 5,7 % – 70 % НВ и составила 95,4 и 97,8 %, соответственно, против 92,1 % в белке яйца и 92,5 % в варианте без орошения. В вариантах с орошением в белке галеги восточной отмечено более высокое содержание таких аминокислот как аспарагиновая, серин, пролин, глицин, гистидин, тиразин, трианин, лейцин, фенилаланин. В зеленой массе галеги восточной при орошении повысилось содержание витамина Е от 0,0641 до 0,0645 мг/100 г, витамина В₁ – от 0,682 до 0,734 мг/100 г, витамина В₂ – от 0,194 до 0,254 мг/100 г.

Ключевые слова: галега восточная, варианты орошения, аминокислоты, витамины.

Одной из приоритетных задач сельского хозяйства Республики Беларусь является, увеличение производства растительных кормов с высоким содержанием белка. В решении этой задачи важная роль принадлежит многолетним бобовым травам, среди которых галега восточная занимает одно из ведущих мест. Благодаря биологическим особенностям однажды сформированный травостой культуры может произрастать на одном месте на протяжении 20 лет и более и ежегодно формировать урожайность зеленой массы 750-800 ц/га и более. Корм, полученный из зеленой массы галеги восточной, отличается низкой себестоимостью, является экологически чистым и сбалансированным по аминокислотному составу белка.

В повышении урожайности кормовой массы галеги восточной весьма эффективным приемом агротехнологии является орошение. Особенно отзывчива галега восточная на орошение в первый год жизни травостоя на этапах прорастания семян, начального роста и развития всходов и формирования корневой системы. В последующие годы жизни более отзывчивыми на орошение являются травостой второго и третьего укосов. При формировании первого укоса влагообеспеченность в значительной степени формируется за счет зимних запасов влаги в почве. Проведенными нами исследованиями было установлено, что орошение весьма положительно влияет на рост урожайности кормовой массы галеги восточной.

Целью данной работы было изучить влияние орошения на содержание белка в кормовой массе.

Белок играет огромную роль в жизнедеятельности животных и прежде всего аминокислоты, входящие в его состав. Часть аминокислот животные вырабатывают сами,

а часть поступает к ним вместе с кормом. Поэтому очень важно при возделывании галеги восточной – сбалансировать сухое вещество корма по аминокислотному составу [1, 2, 3]. Особое внимание следует уделять незаменимым аминокислотам, которые поступают в организм животного только с кормом. Аминокислоты в корме сосредоточены в белке, и их содержание определяется на основании биохимического анализа урожая. Восемь аминокислот (валин, изолейцин, лейцин, лизин, метионин, треонин, триптофан и фенилаланин) относятся к незаменимым, и при отсутствии хотя бы одной из них синтез белка, а также белковых веществ невозможен.

Состав аминокислот влияет на качество кормов. Их недостаток вызывает серьезные заболевания животных. Исследования показывают, что отсутствие или недостаток незаменимых аминокислот в корме приводит к нарушению обмена веществ (отрицательному азотному балансу), прекращению в организме регенерации белков, потере аппетита, патологическим изменениям в нервной системе, органах внутренней секреции, составе крови и т. д.

Опыты по изучению влияния орошения галеги восточной на содержание белка проводились в 2015–2019 гг. в УНЦ «Опытные поля учреждения образования «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» «Гушково-1». Объектом исследований служил сорт Нестерка. Почва опытного участка дерново-подзолистая, легкосуглинистая, подстилаемая с глубины 1 м моренным суглинком и характеризовалась следующими агрохимическими и водно-физическими показателями: гумус – 1,54 %; P₂O₅ – 283,9 мг/кг; K₂O – 239,0 мг/кг; рН в КС1 – 6,43; плотность сложения для расчетного слоя почвы (0–40 см) – 1,32– 1,43 г/см³; наименьшая влагоемкость для расчетного слоя почвы (0–40 см) – 20,0–22,67 % от массы сухой почвы. Схема опыта включала следующие варианты:

- 1) без орошения (контроль);
- 2) орошение галеги восточной при снижении влажности почвы до уровня 80 % НВ в расчетном слое почвы (80 % НВ);
- 3) орошение галеги восточной при снижении влажности почвы до уровня 70 % НВ в расчетном слое почвы (70 % НВ) [4,5].

Поливы выполнялись барабанно-шланговой дождевальнoй установкой IrrilandRaptor. Поливная норма определялась исходя из мощности расчетного слоя почвы и ее наименьшей влагоемкости. Ее величина для варианта 80 % НВ составляла 25 мм, а для 70 % НВ – 30 мм

В наших исследованиях выявлены различия между вариантами по сумме аминокислот в белке галеги восточной по сравнению с белком яйца, которая составила 92,5 % в варианте без орошения против 92,1 % в белке яйца, а в варианте с орошением 70 % НВ – 97,8 %, что выше, чем в белке яйца на 5,7 %, и в варианте 80 % НВ – 95,4 %, что выше, чем в белке яйца на 3,3 % (таблица 1).

Таблица 1 – Общее содержание аминокислот в белке кормовой массы галеги восточной (среднее за 2015–2019 гг.), %

Аминокислота	Вариант увлажнения			Белок яйца	Стандарт ФАО
	Контроль	70 % НВ	80 % НВ		
1	2	3	4	5	6
Аспарагиновая	10,9	12,1	11,6	4,3	–
Серин	4,70	5,20	5,0	3,0	–

Глютаминовая	11,1	12,0	11,6	13,7	–
Пролин	15,1	15,9	15,5	6,4	–
Глицин	3,6	4,1	3,9	2,9	–
Аланин	5,1	5,6	5,4	5,8	–
Гистидин	4,6	5,1	4,9	3,6	–
Тирозин	3,5	3,9	3,8	2,2	–
Продолжение таблицы 1					
Цистеин	0,2	0,2	0,2	0,8	–
Аргинин	3,8	4,1	4,0	13,2	–
Треонин	3,8	3,7	3,6	3,6	4,0
Валин	4,7	4,7	4,7	5,5	5,0
Метионин	0,6	0,6	0,6	1,8	1,7
Изолейцин	3,6	3,5	3,5	5,7	4,0
Лейцин	7,0	7,0	7,0	6,5	7,0
Фенилаланин	4,0	3,9	3,8	3,3	2,6
Лизин	5,0	5,0	5,1	8,5	5,5
Триптофан	1,2	1,2	1,2	1,3	1,0
ИТОГО	92,5	97,8	95,4	92,1	–

Следует отметить, что в белке галеги восточной содержатся все незаменимые аминокислоты, количество которых определялось нами методом биохимического анализа сухого вещества кормовой массы. Анализ содержания незаменимых аминокислот в сравнении со стандартом ФАО показал, что в вариантах с орошением повысилось содержание фенилаланина на 1,3 % и триптофана на 0,2 %, которые играют важную роль в повышении качества кормов (таблица 2).

Таблица 2 – Содержание незаменимых аминокислот в белке кормовой массы галеги восточной (среднее за 2016–2019 гг.), %

Аминокислота	Вариант увлажнения			Стандарт ФАО	± к стандарту			НСР ₀₅
	контроль	70 % НВ	80 % НВ		Контроль	70 % НВ	80 % НВ	
Треонин	3,8	3,7	3,6	4,0	–0,2	–0,3	–0,4	0,40
Валин	4,7	4,7	4,7	5,0	–0,3	–0,3	–0,3	0,50
Метионин	0,6	0,6	0,6	1,7	–1,1	–1,1	–1,1	0,08
Изолейцин	3,6	3,5	3,5	4,0	–0,4	–0,5	–0,5	0,40
Лейцин	7,0	7,0	7,0	7,0	0	0	0	0,70
Фенилаланин	4,0	3,9	3,8	2,6	1,4	1,3	1,2	0,40
Лизин	5,0	5,0	5,1	5,5	0,5	–0,5	–0,4	0,60
Триптофан	1,2	1,2	1,2	1,0	0,2	0,2	0,2	0,20
Всего	29,9	29,6	29,5	30,8	–	–	–	–

Фенилаланин, например, выполняет функцию строительного блока белков, в том числе инсулина, папаина, меланина, способствует выведению продуктов метаболизма и

улучшает секреторные функции поджелудочной железы и печени. А недостаток триптофана вызывает нарушение функций костного мозга и лимфоидной ткани, снижение в крови эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов, а также развитие пеллагры. Кроме того, при недостатке триптофана в кормах в организме животного происходят функциональные и органические расстройства [1,2,3].

Зеленая масса галеги восточной богата витамины E, B₁ и B₂. Орошение, применяемое в наших исследованиях, также оказало влияние и на их содержание (таблица 3).

Таблица 3 – Содержание витаминов в сухом веществе зеленой массы галеги восточной в 2015–2019 гг., мг/100 г

Год	Наименование витамина и варианты орошения								
	E			B ₁			B ₂		
	I	II	III	I	II	III	I	II	III
2015	0,0649	0,0648	0,0645	0,799	0,784	0,734	0,327	0,310	0,254
2016	0,0647	0,0641	0,0645	0,769	0,684	0,741	0,293	0,197	0,262
2017	0,0641	0,0639	0,0649	0,684	0,636	0,799	0,197	0,144	0,327
2018	0,0640	0,0644	0,0635	0,659	0,719	0,587	0,169	0,237	0,087
2019	0,0637	0,0646	0,0649	0,615	0,749	0,809	0,118	0,271	0,338
Среднее 2016- 2019 гг.	0,0641	0,0643	0,0645	0,682	0,697	0,734	0,194	0,212	0,254

Примечание. Варианты опыта: I – контроль, II – 70 % НВ, III – 80 % НВ

Нами установлено, что в зеленой массе галеги восточной при орошении по сравнению с контролем повышается содержание витамина E от 0,0641 до 0,0645 мг/100 г, витамина B₁ – от 0,682 до 0,734 мг/100 г и витамина B₂ – от 0,194 до 0,254 мг/100 г. Поливыв, направленные на устранение неравномерности распределения осадков внутри вегетационного периода, не только не препятствовали накоплению витаминов в зеленой массе, но и, наоборот, усиливали его. Максимальный эффект от орошения был получен при возделывании галеги восточной в варианте 70 % НВ [5,6].

REFERENCES

1. Бушуева, В. И. Галега восточная: монография. 2-е изд., доп. / В. И. Бушуева, Г. И. Таранухо. – Минск: Экоперспектива, 2009. – 204 с.
2. Питательность и качество сенажа из козлятника восточного в разные фазы его вегетации / Г. А. Симонов [и др.] // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. – 2010. – Т. 4, № 28-1. – С. 91–92.
3. Черепок, И. А. Галега восточная / И. А. Черепок // Земледелие и защита растений. – 2017. – №1. – С. 31–33.
4. Волынцева, В. А. Режим орошения галеги восточной (*Galega orientalis*. Lam) в условиях северо-восточной части Беларуси / В. А. Волынцева, В. И. Бушуева // Мелиорация. – 2021. – № 3. – С. 75–84/
5. Волынцева, В. А. Водопотребление галеги восточной (*Galega orientalis lam.*) при орошении на дерново-подзолистой почве в северо-восточной части Республики Беларусь / В. А. Волынцева, В. И. Бушуева // Мелиорация и водное хозяйство. – 2021. – № 2. – С. 12–16.

6. Волынцева, В. А. Организационно-технологические факторы возделывания галеги восточной в условиях орошения / В. А. Волынцева, В. И. Бушуева, Т. Л. Хроменкова // Вестн. Белорус. гос. с.-х. акад. – 2021. – № 3. – С. 122–131.